

ТРАДИЦИОННЫЕ ХОЗЯЙСТВА СРЕДНЕАЗИАТСКОГО НАСЕЛЕНИЕ

Ильясова Нозихан

студентка 2 курса исторического факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низамия

Аннотация: В данной статье традиционное земледелие народов Средней Азии, культура в земледелии, этнические процессы значение культуры в сельском хозяйстве. Освещена традиционная культура народов Средней Азии.

Abstract: In this state the traditional land of Central Asia, culture and land, ethnic processes the importance of culture in agriculture. The traditional culture of the peoples of Central Asia is covered.

Ключевые слова: Узбеки, Таджики, Туркмены, Казахи, Кыргызы

Key words: Uzbeks, Tajiks, Turkmens, Kazakhs, Kyrgyz.

Введение:

Под народами Центральной Азии мы подразумеваем страны Средней Азии, а именно Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, и древняя история, культура, сельское хозяйство и традиции этих стран очень похожи друг на друга. Вы получите информацию о традиционном сельском хозяйстве и фермерстве этих стран.

Ирригационное земледелие, развитое в Центральной Азии, является одной из старейших научных тем. Из исторических данных известно, что история земледелия восходит к последнему палеолиту, который считается самым ранним периодом человеческого общества, и с распадом системы матриархата (эпохи правления материнского рода) и Новым этапом стал переход к системе Патриархата (эпохи правления отцовского рода). Сельское хозяйство было одной из первых проблем экономики на ранних этапах развития человеческого общества. С самых ранних времен истории естественные условия для постоянного существования человечества существовали в Средней Азии.

Прежде всего, это было наличие и обилие горных и предгорных низменностей, пещер и пещер в горах, которые были первым местом обитания человека. Во-вторых, близость региона Центральной Азии к экватору означает, что склон бассейна в определенной степени круче. Это обеспечивало существование благоприятных географических возможностей для проживания первобытных людей. По сравнению с другими местами здесь значительно выше уровень экваториальной жары, которая является природным ресурсом, необходимым для полноценного созревания сельскохозяйственных культур. В-

третьих, наличие такого естественного климата является причиной возникновения миграционного процесса населения Средней Азии в VIII-X вв. (нашествие огузов и карлуков) и XV-XVI вв. (вторжение других тюркговорящих народов и наций в период Амира Темура и Тимуридов, является одним из факторов, приведших к этому).[1]

Среди стран Средней и Средней Азии экономика узбекского народа, одного из древнетюркских народов, была уникальной.

Узбекский народ (Узбекистан) – древнейшая страна Центральной Азии, богатая традициями, а материальный и культурный уклад человеческого общества уходит корнями в глубокую древность. Сельское хозяйство, животноводство и все отрасли экономики развивались на протяжении веков. Предки узбеков — земледельцы, скотоводы и ремесленники. Предки узбеков с древнейших времен зарабатывали на жизнь возделыванием земли, выращиванием зерновых, фруктов, овощей и ягод. Во всех оазисах и долинах Средней Азии для орошаемого земледелия используются крупные и малые притоки рек, озера и родники. Для орошения посевов использовались реки, озера, ручьи и родники, рылись рвы и каналы. Орошаемая земледелием обрабатываемых землях существовали сельские общины. Община состоит из нескольких семейных кланов, а некоторые общины объединяют 4-5 жителей села. Такие команды совместно выполняли определенные задачи.

В сельском хозяйстве используются «кош» (Зарафшанская долина), «чек», «чик», «чак» (Ташкентский оазис и окрестности Шымкента), «пайкал», «чек*» (Кашкадинский и Сурхандарьинский оазисы), «атлик» (к солдат отделял землю), существовали формы «бир атлик», «джабди» («ёб» и «йоп») (ниже по течению Амударьи). В следующем году было посеяно много ячменя. Зерновые культуры выращивают в воде и ручные мельницы, а в большинстве регионов Узбекистана выращивают кукурузу, фасоль и маш. В районах орошаемого земледелия сеют люцерну и сорго.[2]

Можно сказать народы страны Таджикистан, входящие в состав населения Средней Азии.

Хозяйственная деятельность таджикского народа с древних времен заключалась в основном в сельском хозяйстве и садоводстве на основе искусственного орошения, важную роль в экономике играло также животноводство. Также широко развиты резьба по дереву, рукоделие, вышивка, для пахоты земли использовались сипор и плуг, а также землю пахали волами. Вспаханный корм разравнивают совком и удобряют навозом, золой, опавшей листвой и грязью. В некоторых районах в качестве удобрений использовали старую пристенную почву, гувалу и пахсу. Ячмень в основном сажают на

засушливых землях. Были посажены пшеница (пшеница), арзан (просо), сорго, фасоль, горох, маш, лен, свекла, лук, морковь, тыква, перец и другие культуры.

В основном косили косой. Зерно обмолачивали разными способами, широко применялся метод Галагова (связывали вместе несколько волов и перекачивали зерно). Измельченное зерно возили паншахой. Женщин, особенно молодежи, не допускали к зерноуборочному комбайну и молотилке, не допускали собак и других животных. Запрещается подносить воду на гумно. Потому что считается, что вода просит дождя при обмолоте зерна. Перепрыгивать измельченное зерно нельзя. Основной отраслью сельского хозяйства Таджикистана сегодня является земледелие, которое дает 65% всей сельскохозяйственной продукции. В нем ведущее место занимает хлопководство, особенно производство тонковолокнистого хлопка. Развита садоводство, виноградарство и коконоводство. Выращиваются также масличные, овощные и кормовые культуры, лен, картофель, зерно и рис. Табак выращивают на орошаемых землях высокогорья и горных районов, а ёнгул – в долинах Хисара и Вахша. Выращивание цитрусовых также хорошо развито. Таджикистан имеет уникальную традиционную экономику.[3]

Население Туркменистана разделено на шесть историко-культурных регионов в зависимости от специфики экономической деятельности. Первый — бассейн Верхней Амударьи. Водная ситуация в этом районе лучше, чем в других частях Туркменистана. С первых лет туркмены помимо земледелия стали заниматься животноводством. В качестве доказательства того, что все туркменские племена (эрсари, солир, букри, сакар и боят) занимались земледелием, можно выделить древнюю систему ирригационного земледелия. Помимо земледелия и животноводства туркмены Амударьинского региона занимались коконоделием, пошивом одежды и дублением кожи. На туркменских полях выращивали хлопок, кунжут, ячмень, пшеницу и бобовые.

Ко второму относится туркменский регион вокруг Хорезма. По моим историческим источникам, туркмены полуоседлые с 17 века вошло в образ жизни. Туркмены Хивинского ханства имеют сложный тип хозяйства, включающий земледелие, скотоводство и рыболовство. Туркмены Северного Хорезма выращивали хлопок, пшеницу, ячмень, рис, маш, дыни, арбузы и табак, а важнейшей отраслью их хозяйства было коконоводство.

Третий – Мургобский и Тажанский районы. До XIX века основным занятием туркмен в этой местности было скотоводство. В конце 19 века основным занятием стало орошаемое земледелие. Животноводство имело большое значение в жизни мургобских туркмен. Здесь пасли каракольских коз, также здесь было развито коконоводство. Большим спросом пользовались шелковые ткани, такие как Савсан, Бегрез и Серинде.

Четвертая - равнина Тогольди Копетдог⁴, вошли оазисы Сумбар и Чандыр.

В пятую входят Юго-Западный Туркменистан и восточные берега Каспийского моря. Из-за близости моря население этого региона занималось в основном сельским хозяйством и рыболовством, а не животноводством. Также в некоторых районах этого региона добывается нефть. Часть туркмен работала на нефтяных и соляных месторождениях на восточном берегу Каспийского моря. В них была хорошо налажена торговля, особенно были чрезвычайно развиты торговые связи с Ираном, Бухарой и Хивинским ханством. В Мари и некоторых городах (крепостях) и селах (селах) Туркмении существовали крупные рынки. Ведущими отраслями современной Туркмении являются нефтегазодобыча, энергетика, химия, машиностроение, легкая, пищевая (масложировая), виноделие.) и промышленность строительных материалов. Тепловые электростанции построены в Бузмаинской ГРЭС, Туркманбоши, Небитдоге, Туркманабаде, Мари и Гугуртдоге. Добыча и переработка нефти осуществляется в западных районах Туркменистана, нефть добывается с морского дна на западе Челекена. Основные газовые месторождения – Газочок, Наип, Организуются Шатлик, Гугуртдог и другие.

Шестая включает центральную и южную части Каракумов. Основное занятие здесь — животноводство, в основном разводят крупный рогатый скот, коз и верблюдов. Основными видами орошаемого земледелия являются выращивание хлопка и пшеницы. Таким образом, экономика туркмен разделена на 6 частей.[4]

Основным занятием казахов было животноводство, орошаемым земледелием занимались лишь жители некоторых оазисов на юге (предгорья Сырдарьи). На протяжении веков казахи в основном разводили крупный рогатый скот, коз, овец и верблюдов. Пастухи постоянно занимались воспитанием своих стад и улучшением потомства. Овечья шерсть и шкуры имели большое значение во внутренней и внешней торговле. Второй важной отраслью хозяйства была годовиковая. Лошадь была в свое время бесподобным столом, средством передвижения и источником богатства, а ее мясо и газикарта считались излюбленной пищей. В регионах л, особенно широко развито верблюжье хозяйство. В основном разводили одногорбых и двугорбых верблюдов. Земледелие считалось для казахов второстепенным занятием, по берегам Чуи, Таласа и Сырдарьи, верховьям реки Иртыш, некоторым землям Центрального Казахстана, в том числе. Каргаральский район издревле занимался орошаемым земледелием только после завоевания Российской империей. Урожай собирали ножами и косами, а иногда колосья молотили вручную. лошадей или быков и грузили в мешки казахи частично занят. К охотился больше на лисиц, потому что из лисьих шкур шили головные уборы.

Торговля велась. На сайгу в Казахстане охотятся с давних времен. С этой целью на уставшего зверя охотились, помещая его в ловушку, преследуя лошадьё и ударяя дубинкой. Рыбной ловлей занимались в основном люди, живущие вокруг рек и озер.[5]

Киргизы На протяжении многих веков основным занятием кыргызов было скотоводство. Местные скотоводы вели кочевой и полукочевой образ жизни. На юге региона широко распространено животноводство, которое кыргызы издавна уважают и уважают. Разводили также верблюдов с двойными спинами, эта профессия была развита в горных районах О'шского района и распространена во всех регионах. Пастухи каждого рода и племени пасли свой скот на отведенных им землях. Овец и ягнят разводили стадами на отдаленных пастбищах. Сельское хозяйство. Земледелие кыргызов осуществлялось на Ферганской низменности и в ее окрестностях. Он занимался земледелием на реках Иссыккo1, Чуй и Талас, а также в других районах. В остальных регионах сельское хозяйство развито слабо, в основном орошаемое земледелие. Строились каналы, каналы и плотины, подводилась вода, суша также использовалась для сельского хозяйства. Семя высеивалось вручную и складывалось в шапку (тельпак), подол туники и мешок-ведро. Применялся также метод посева семян верхом, а корм разравнивали вилами. Урожай собирали косой и решеткой, а собранное зерно обмолачивали мельницей. А вало, паншаха, т. е. пять, а затем пахали лопатами, в сельском хозяйстве выращивали посевы хлопка, пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, риса, люцерны и сорго. В северных районах страны сеют в основном пшеницу, пшеницу и просо, а в некоторых местах также сажают овес. Взаимодействие между местным населением и поселенцами сыграло важную роль в создании постоянных условий жизни и ее развитии. Районы Ферганской долины, где располагалось население, занимающееся сельским хозяйством, рассматривались как единое целое и имели единое государственное управление[6].

Заключение

В заключение следует сказать, что вышеупомянутые народы и их экономика отличались друг от друга. В традиционном хозяйстве народов Средней Азии главное место занимали преимущественно земледелие, ремесла и торговля. Абстрактные условия и климатические ограничения в этом регионе заставили эти народы искать новые пути развития своей экономики.

Сельское хозяйство: Народы Средней Азии имели большой контроль над развитием сельского хозяйства и животноводства в частности. Традиционные методы использовались при выращивании хлопка, зерна, овощей и фруктов.

Ремесло: было развито ремесло, производилась керамика, сельскохозяйственная и текстильная продукция. Традиционный ручной труд имел экономическое значение для народов.

Торговля: Среднюю Азию называют перекрестком, то есть местом, расположенным на торговых путях. Такие города, как Туркестан, Шош и Бухара, стали центром экономических связей через караванный путь. Традиционное хозяйство народов Средней Азии играло важную роль в их культуре и быте. Эти традиции во многом сохраняются и сегодня и играют важную роль в экономическом развитии региона.

Список литературы:

1. O'zbekistonda yer-suv munosabatlari tarixi. Nazirov Baxtiyor Safarovich Yaqubova Dilorom Tadjiyeva. Termiz 2023
2. Markaziy Osiyo Xalqlari Etnologiyasi. A.X.Doniyorov, O.V.Bo'riyev, A.A. Ashirov. Toshkent 2020.
3. Зунунова Г. Ш. Таджики (Историко-этнографические очерки). — Ташкент, 1991.
4. Дониёров А. Х. Марказий Осиё халклари этнологияси, этногенези ва этник тарихи фани бўйича укув-услубий кулланма. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2003.
5. Дониёров А. Х. Марказий Осиё халклари этнологияси, этногенези ва этник тарихи фани бўйича Укув-услубий кулланма. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2003.
6. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. - Л., 1971.